

AGRICULTURAL SCIENCES

КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ БАЛБАССКИХ ОВЕЦ И ИХ ПОМЕСЕЙ С БАРАНАМИ ВНУТРИПОРОДНОЙ ПОРОДЫ

Байрамов С.С.

*Доктор философии по сельскохозяйственным наукам, доцент
Нахчыванский Государственный Университет*

COMPREHENSIVE STUDIES OF THE PRODUCTIVE QUALITIES OF BALBASS SHEEP AND THEIR CROSSES WITH INTERBREED RAMS

Bayramov S.

*Doctor of Philosophy in Agriculture
Economic sciences, associate professor
Nakhchivan State University*

АННОТАЦИЯ

В Нахчеванской АР и прилегающих к ней районах юго-западной зоны Азербайджана разводят овец породы Балбас, хорошо приспособленных к специфическим условиям отгонно – горного содержания к местному климату. Для овец этой породы характерна комбинированная мясо – шерстно – молочная – овчинная продуктивность [1-5].

Цель работы на основе комплексного изучения продуктивных качеств балбасских овец и их помесей с баранами внутрипородной породы, разработать предложения по повышению шерстной продуктивности овец породы Балбас, определить эффективность использования для этого баранов внутрипородные типы.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые дана комплексная характеристика шерстной, мясной, молочной и овчинной продукции овец породы Балбас и помесного потомства от скрещивания баранов внутрипородного типа с матками породы Балбас.

Выявлены различия в жизнеспособности и интенсивности роста ягнят породы Балбас и помесей в разные возрастные периоды.

ABSTRACT

In the Nakhchevan Autonomous Republic and adjacent areas of the southwestern zone of Azerbaijan, sheep of the Balbas breed are bred, well adapted to the specific conditions of transhumance - mountain keeping and the local climate. Sheep of this breed are characterized by combined meat - wool - milk - sheep productivity [1-5].

The purpose of the work, based on a comprehensive study of the productive qualities of Balbas sheep and their crosses with in-breed rams, is to develop proposals for increasing the wool productivity of Balbas sheep, and to determine the effectiveness of using in-breed rams for this purpose.

The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time a comprehensive description of the wool, meat, dairy and sheepskin products of Balbas sheep and crossbred offspring from crossing intra-breed rams with Balbas breed ewes has been given.

Differences in the viability and growth rate of lambs of the Balbas breed and crossbreds at different age periods were revealed.

Ключевые слова: балбас, потомства, скрещивания, шерстной, мясной, молочной продуктивность.

Keywords: balbas, offspring, crossing, wool, meat, milk productivity.

Практическая ценность результатов исследований состоит в том, доказана о при совершенствований продуктивных качеств балбасских овец, определены направления внутрипородного улучшения отдельных продуктивных признаков овец этой породы, определены оптимальные экономически более выгодные, чем принято в республике,

сроки реализации молодняка убойного континента, установлена назначение использования овчинной продукции.

Экспериментальная часть работы

Выполнена 2019 – 2023 г. в селе Гахаб Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики по следующей схеме.

Таблица 1.

Схема опыта

	Бараны		Матки		Потомства	
	Порода, породный тип	n	Порода	n	Порода, породный тип	n
I	Балбас	10	Балбас	150	Балбас	145
II	I тип	10	Балбас	150	I тип x балбас	145
III	II тип	10	Балбас	150	II тип x балбас	145

В опыте использовали баранов и маток породы балбас и баранов балбас мясно овчиного (II) типа и баранов балбас шерстно молочной I типов. Все бараны и матки были элитными и I класса, возраст 3-4 года.

Группы маток были оформлены в мае 2021 года – в период стрижки.

Формировании групп производили по принципу аналогов по массе тела и настригам шерсти. Маток осеменили в октябре месяце. Весной следующего года в каждой группе маток было отобрано 25 маток с ягнятами – ярочками так, чтобы ягнята различались по возрасту не более, чем на 6 дней.

Изучение продуктивных качеств и лабораторные исследования шерсти исходного поголовья проводили по 5 бараном – производителям каждой группы имевшим наибольшее количество потомков, то есть по 15 баранам и по каждой второй матке, отобранной с ягнятами, то есть по 75 маткам.

Сохранность приплода учитывали от рождения до 1,5 летнего возраста по всему полученному потомству, а изучение продуктивных качеств ягнят – по 25 баранчикам и 25 ярочкам каждой группы.

Ягнят взвешивали в первые сутки после рождения, затем каждые 2 месяца: ярочек – до 6, а баранчиков – до 8 месячного возраста, а после этого в 12 – и 18 месячном возрастах.

В первые 15 дней ягнят подпускали к маткам 4 и 3 раза, затем 2 раза, а с 40 дневного возраста – один раз в сутки. В возрасте 65 дней ягнят отняли от маток.

С 6-и месячных ягнят состригли поярковую шерсть. Определили настриги немойтой и мойтой шерсти.

Весной следующего года были определены настриги весенней немойтой и мойтой шерсти у взрослых баранов и маток и их потомства после стрижки их взвешивали.

Лабораторные исследования шерсти, воска и пота проводили по методикам ВИЖ- а.

Материалы и исследования были обработаны методом вариационной статистики (Е.К.Меркерьева, 1964).

Обсуждение результатов исследований

Продуктивные качества баранов – производителей. Наибольшую массу тела как осенью, так и весной, имели бараны породы Бальбас, наименьшую (недостаточно) – бараны I шерстью – молочного типа.

По настригам немойтой и мойтой шерсти достоверных различий между баранами разных групп не было, при определенной тенденции к более шерстно молочного типа.

Таблица 2.

Продуктивные качества баранов - производителей

Объект исследований	Ед. Изм.	Порода, породный тип		
		Балбас	I шерстно - молочной	II мясо - овчинной
Масса тела	кг			
Осенью	-	63,5 ± 1,4	60,0 ± 1,7	61,5 ± 1,5
Весной	-	54,2 ± 1,8	52,0 ± 1,4	52,4 ± 1,1
Настриг шерсти	кг			
Немойтой	-	2,44 ± 0,3	2,6 ± 0,25	2,16 ± 0,18
Мойтой	-	1,53 ± 0,24	1,64 ± 0,26	1,35 ± 0,20
Длина шерсти:	см			
Косицы	-	19,5 ± 0,8	13,0 ± 0,62	18,6 ± 0,95
пуховой зоны	-	13,7 ± 0,25	10,7 ± 0,17	13,0 ± 0,20

По длине косицы и длине пуховой зоны косицы бараны породы Балбас и бараны II типа мясо-овчинного типа мясо – овчинного типа не имели существенных различий и высоко – достоверно (во всех случаях $P > 0,999$) превосходили баранов I шерстно – молочного типа. Средняя толщина волокон в косице у баранов породы Балбас и I типа была

практически одинаковой, а у баранов II мясо-овчинного типа – достоверно меньшей (в обоих случаях $P > 0,95$). При почти одинаковой толщине остевых и переходных волокон у баранов всех трех групп, пуховые волокна у баранов I типа и породы Балбас были достоверно ($P > 0,999$) грубее пуховых волокон баранов II мясо-овчинного типа.

Таблица 3.

Тонина и соотношение волокон разных типов в шерсти баранов – производителей				
Объект исследований	Ед. Изм.	Порода, порип		
		Балбас	II шерстно - молочной	III мясо - овчинной
Тонина волокон в косица:				
Пуховой	мкм	27,4 ± 0,64	28,0 ± 0,76	24,9 ± 0,33
Остевых	-	21,9 ± 0,25	23,5 ± 0,20	19,1 ± 0,33
Содержание	-	49,3 ± 1,03	49,6 ± 1,60	48,9 ± 1,14
Волокон:	%			
Пуховых	-	61,5	60,0	58,8
Переходных	-	22,0	24,2	22,7
остевых	-	16,5	15,8	18,5

Это явилось одной из причин различий в урвненности по тонине волокон в косице, лучшие показатели которой имела шерсть баранов породы Балбас отличающаяся более высоким содержанием пуховых волокон

Коэффициент неравномерности тонины волокон в косице у баранов породы Балбас составил 35,3%, I шерстно – молочного типа – 45,4% и у баранов II мясо – овчинного типа – 48,6%.

Таблица 4.

Продуктивные качества маток балбас
 Масса тела у маток породы балбас осенью соответствовала требованиям, предъявляемым к элитным животным (табл.4)

Объект исследования	Ед. Изм.	Порода, группа		
		Балбас	I тип	II тип
Масса тела	кг			
Осенью	-	51,5 ± 0,64	51,7 ± 0,79	51,3 ± 0,88
Весной	-	39,3 ± 0,35	39,5 ± 0,40	39,0 ± 0,32
Настриг шерсти	кг			
Немытой	-	1,92 ± 0,35	1,96 ± 0,32	1,91 ± 0,36
Мытой	-	1,46 ± 0,23	1,47 ± 0,21	1,45 ± 0,26
Длина шерсти:	см			
Косицы	-	14,6 ± 0,2	14,8 ± 0,18	14,7 ± 0,21
пуховой зоны	-	11,5 ± 0,18	11,7 ± 0,17	11,4 ± 0,22

Настриги шерсти с маток в мытом виде соответствовали нормативу для маток II класса при длине пуховой зоны на уровне первоклассных животных. Шерсть маток состояла из пуховых и переходных волокон средней тонины и незначительного количества тонкой ости.

Таблица 5.

Тонина и соотношение волокон разных типов в шерсти маток породы балбас				
Объект исследований	Ед. Изм.	Порода, породный тип		
		Балбас	I тип	II тип
Тонина волокон в косица:				
Пуховой	мкм	24,6 ± 0,56	24,2 ± 0,48	24,8 ± 0,51
Остевых	-	19,9 ± 0,25	19,6 ± 0,31	19,7 ± 0,27
Содержание	-	33,8 ± 0,45	33,9 ± 0,38	33,4 ± 0,42
Волокон:		49,4 ± 1,47	49,1 ± 1,52	49,5 ± 1,38
Пуховых	%			
Переходных	-	73,3	72,9	73,6
остевых	-	19,7	19,9	19,6
	-	7,0	7,2	6,8

Это обусловило её хоровую урвненность по тонине волокон в косице: коэффициент неравно-пуховых волокон шерсть полностью отвечали требованиям к шерсти высшего - I сорта, а по урвненности волокон по тонине имели значительно лучшие показатели, не уступающие полутонкой шерсти.

Воспроизводительные качества маток, жизнеспособность и сохраняемость потомства
 Скрещивание не оказало влияния на воспроизводительные способности маток.

Таблица 6.

Жизнеспособность и сохраняемость ягнят разного происхождения, %

	Порода, породный тип		
	Балбас	I тип	II тип
Родилось ягнят на 100 маток (гол.)	96	96,0	97
Сохранилось ягнят до отъема (2 мес.)	88,8	82,5	88,0
Сохранилось ягнят до 6 месяцев	87	76	85
Сохранилось ягнят до 1 года	80,2	73,6	80,3
Сохранилось ягнят до 1,5 года	76,4	66,0	72,1

За период наблюдения наименьший отход был у ягнят породы Балбас, несколько больший – у ягнят II и наибольший – у ягнят I групп.

Бараны – производители породы не имели существенных различий в массе тела и шерстной продуктивности при несколько большей живой массе, большей величине жирного хвоста у баранов породы Балбас и более высоких настригах шерсти у баранов II – го типа. Шерсть у баранов породы Балбас была значительно длиннее, чем у баранов I – го типа и (имевших наиболее тонкую шерсть) лучшей уровненности волокон по тонине в косице и большей их прочности на разрыв.

Ягнята породы Балбас обладают лучшей жизнеспособностью, чем помесные.

Литература

1. Абдуллаев М.А. Мясо – шерстные овцы Азербайджана. Ваку – 1983

2. Байрамов С.С. Мясная продуктивность и качество мяса овец породы Балбас и их помесей. Сб. Тр. МВА им. К.И. Скрябина – 1988

3. Байрамов С.С., Лосев Г.Г. Свойства овец балбасских овец и их помесей. / сб.тр. МВА. К.И. Скрябина. 1989.

4. Байрамов С.С. Влияние возраста овец на энергетическую и питательную ценность их мяса / Сб. Тр. МВА. им. К.И.Скрябина. 1989.

5. Байрамов С.С. Вопросы улучшения качества и рационального использования сырья животного происхождения и продуктов животноводства // Межведомственный сборник научных трудов. Москва – 1988.

6. Байрамов С.С. Продуктивные качества и некоторые биологические особенности овец породы Балбас и их помесей. Norwegian Journal of development of the International Science № 81/2022.

7. Байрамов С.С. Продуктивные качества и некоторые биологические особенности овец породы Балбас и их помесей внутривидового типов. Международная Научная конференция. IV– часть, 05-06 мая 2023. Гянджа – Азербайджан.

8. Байрамов С.С. Бюллетень науки и практики, <http://doi.org/10.33619.2414-2948.68>. Т. 7 № 7. 2021.